

Blog post / Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society

Defining Digitalisation: Defending Ethical Principles in the Digital Age

Nicole Butters @Nicole_Butters, Vincent Hofmann @ginundzurueck, Hanna-Sophie Bollmann @sophie_bollmann und Matthias C. Kettmann @MCKettmann

Abstract

The internet is a vast operational domain. States, individuals, and platforms pursue independent goals based on national or self-interest. Creating value and ensuring sustainable civil societies does not possess the same meaning for each of these stakeholders. Ensuring that ethics play an important role in digitalisation has been a key focal point of the international "[Ethics of Digitalisation](#)" project initiated by the [Network of Centers](#) (NoC) and supported by researchers at the HIIG. At the recent Stakeholder Dialogue event, we went over progress in the field of ethics of digitalisation, further brainstormed how to turn our visions into practice, and discussed how digitalisation can be made to work for everyone. These were the key outcomes.

Framing Digitalisation

Since its founding, the [Network of Centers](#) has been tasked with pursuing scientific research on topics related to digitalisation. Over the years, our researchers have noticed that ethical standards have not been made operational for all stakeholders. Since 2020, under the [patronage of German Federal President Frank-Walter Steinmeier](#), researchers at the HIIG have therefore been working together with global partners from the NoC on their international project "[Ethics of Digitalisation](#)", which aims to provide answers to challenges regarding the implementation of ethical principles and practices in the digital realm from a global perspective. We concluded that reducing the [digital divide](#), educating citizens about technology and [digital self-determination](#), and understanding and avoiding [the discriminatory side effects of algorithmic decisions](#) are all key for a global solution.

The research team involved with the "Ethics of Digitalisation" project was eager to share some of the insights and innovative research methods applied within the project with the German platform governance stakeholder community. In early October, the HIIG invited around 30 representatives and experts from the science, civil society, politics, and public

administration fields to Berlin. Here, we created a safe space for the participants to equally and openly exchange their thoughts and experiences in their respective fields in relation to digitalisation. The aim of this intellectual exchange was to take stock of progress in the field of ethics of digitalisation, and define goals for an ethical digitalisation, along with the necessary requirements to reach them. Here is what we discussed.

Visions for “Ethics of Digitalisation”

Where do we picture ourselves in 2040, after 20 more years of digitalisation? During the first session, participants shared their visions for ethics of digitalisation. One particular vision that many could agree on: [human rights](#) are key! An ethical digitalisation should put human rights at the core of the entire process. This vision pairs well with that of a digital world which serves the public interest, and aims to eliminate technology-fueled polarisation. However, this requires an understanding of what is discussed when it comes to ethics of digitalisation. We are currently experiencing a [worldwide boom](#) on artificial intelligence (AI) guidelines, which are attempting to define and dictate the boundaries of AI. Although these guidelines tend to frequently use the same terms, there is an absence of a common understanding of complex and foundational terms like “AI”. Therefore, one of the visions for how we picture a digitalised world in 20 years, serves as a basis for a common understanding of the key terms of digitalisation. The current issue we are facing when it comes to defining these terms could stem from a separate issue: the goal of digitalisation remains unclear. Comparing it to the climate crisis, the primary goal of all activities is to promote environmental protections and habits, in order to maintain a livable and healthy atmosphere on earth for all of its inhabitants. This common understanding of a primary goal is hard to find in the discourse on an ethics-driven digitalisation.

Conditions for Success

Ethical problems of digitalisation are often only discussed within a small bubble. Although prominently placed in [most of the parties’ policy agendas](#), digitalisation was a rarely discussed topic during the German federal election campaigns in 2021. In order to change this pattern of avoiding important and necessary discussions on digitalisation, primary stakeholders like members of the scientific community and civil societies could be tasked with combatting this challenge. The scientific community must deliver the foundation for a technical, legal, and communicative perspective on questions of human-machine interaction, and define the terms used in the context of digitalisation. When it came to identifying

important questions to ask, one idea received highly positive feedback: approaching digitalisation from a utopian or dystopian perspective. This was the approach with the HIG project "[twentyforty](#)", where participating researchers published stories about what could potentially occur up until 2040 with respect to digitalisation. Apart from allowing the researchers to engage with the project in a creative way, the method proved helpful in allowing us to consider what we should focus on, in order to apply the positive scenarios in the story to the real world. A different, yet similar method was also used to inspire participants to change the way they think. Rather than only focusing on positive scenarios and what a "human-centered digitalisation" could entail, participants were asked to discuss the potential characteristics and outcomes of a "machine-centered digitalisation".

Civil societies were also identified as a primary stakeholder, which could play an important role in defining an ethical digitalisation. Civil societies can contribute to the cause by sharing results acquired from scientific research with the general public in a language that everyone can understand, while also addressing issues that other stakeholders may notice, in an effort to advance the broader discussion on an ethical digitalisation.

What's Next?

The concluding session focused on the necessary steps to implement the visions of ethics in digitalisation. The ideas that were presented covered all stakeholders of digitalisation. Regulators should introduce a mandatory ethical assessment for all products related to digitalisation. Research formats like [twentyforty](#) should be widely introduced, in order to advance a common understanding of key terms in digitalisation. Civil societies should introduce formats such as "Digital Speed-Dating", where individuals could meet with experts on digitalisation to help advance the public discourse. Increased cooperation between different organisations like [digitalezivilgesellschaft.org](#) could help enrich their work. Ministries should be held accountable to maintain consistent communication with representatives from civil societies. However, this accountability should not only apply to ministries. All participants agreed that a diverse group of stakeholders should come together more often to discuss the issues of digitalisation from differing perspectives.

"Ethics of Digitalisation": Where Do We Go From Here

The Stakeholder Dialogue formed the beginning of the second phase of the "Ethics of Digitalisation" project: the documentation and communication of the findings that 139 fellows

from 51 countries produced during eight research sprints and clinics throughout the previous year. German Federal President Frank-Walter Steinmeier will host the project's closing ceremony at Bellevue Palace in February 2022, and the final report on "Ethics of Digitalisation" will be published next summer.

Abstract

Das Internet ist ein schier unendlicher Raum voller gegensätzlicher Interessen: Staaten, Einzelpersonen und Plattformen verfolgen jeweils eigene Ziele, die auf nationalen oder Eigeninteressen beruhen. Die Wahrung von Werten und die Sicherung funktionierender Gesellschaften sind nicht für jeden dieser Akteure von gleicher Bedeutung. Das internationale Projekt "Ethik der Digitalisierung", das vom [Network of Centers](#) (NoC) initiiert und von Forscher*innen des HIIG unterstützt wurde, nahm Fragen einer ethikgeleiteten Digitalisierung in den Fokus. Auf dem kürzlich abgehaltenen Stakeholder Dialog zogen wir Bilanz über die Fortschritte im Bereich der Ethik der Digitalisierung, diskutierten, wie Visionen weiter in die Praxis umgesetzt werden können und wie Digitalisierung für alle funktionieren kann. Dies waren die wichtigsten Ergebnisse.

Der Rahmen der Digitalisierung

Seit seiner Gründung hat sich das [Network of Centers](#) (NoC) zur Aufgabe gemacht, wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Gebiet der Digitalisierung zu generieren. Im Laufe der Jahre haben unsere Forscher*innen festgestellt, dass ethische Standards noch nicht in allen Bereichen dieses Prozesses etabliert wurden. Unter der [Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier](#) arbeiten daher die globalen Partner*innen des NoC, darunter auch Forscher*innen des HIIG, seit 2020 gemeinsam am internationalen Projekt "[Ethik der Digitalisierung](#)". Das Projekt soll aus globaler Perspektive Antworten auf die Herausforderungen bei der Umsetzung ethischer Prinzipien und Praktiken im digitalen Raum geben. Dabei sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Aufklärung der Bürger*innen über Technologie und [digitale Selbstbestimmung](#), die [Verringerung der Konzentration von Profiteuren der Digitalisierung](#) sowie das Verstehen und Vermeiden [diskriminierender Nebeneffekte algorithmischer Entscheidungen](#) der Schlüssel zu einer globalen Lösung sind.

Das Team des Projekts "Ethik der Digitalisierung" wollte mit den deutschen Stakeholdern der Digitalisierung in den Austausch treten und über Erkenntnisse und innovative Forschungsmethoden diskutieren. Anfang Oktober lud das HIIG daher rund 30 Vertreter*innen und Expert*innen aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Politik und öffentlicher Verwaltung nach Berlin ein. Hier wurde ein geschützter Raum geschaffen, in dem sich die Teilnehmer*innen gleichberechtigt und offen über ihre Meinungen und Erfahrungen aus ihrem jeweiligen Bereich der Digitalisierung austauschen konnten. Ziel dieses Austauschs

war es, eine Bestandsaufnahme des Fortschritts im Bereich der Ethik der Digitalisierung zu machen, Ziele für eine ethische Digitalisierung zu definieren und die notwendigen Voraussetzungen zum Erreichen dieser Ziele zu schaffen. Worüber haben wir diskutiert?

Visionen für eine "Ethik der Digitalisierung"

Wo sehen wir uns im Jahr 2040, nach weiteren 20 Jahren der Digitalisierung? In der ersten von drei Arbeitsphasen diskutierten die Teilnehmer*innen ihre Visionen für eine Ethik der Digitalisierung. Insbesondere auf eine Vision konnten sich viele einigen: [Menschenrechte](#) sind einer der Schlüssel zum Erfolg! Eine ethische Digitalisierung sollte die Menschenrechte in den Mittelpunkt des gesamten Prozesses stellen. Diese Vision deckt sich weitgehend mit der Idee von einer dem öffentlichen Interesse dienenden digitalen Welt, die auch dazu beitragen kann, technologiebedingte Polarisierung zu beseitigen. Dies erfordert jedoch ein Verständnis dessen, worüber im Rahmen der Ethik der Digitalisierung eigentlich diskutiert wird: Wir erleben derzeit einen [weltweiten Boom](#) an Richtlinien zur künstlichen Intelligenz (KI). Obwohl in diesen Richtlinien häufig dieselben Begriffe verwendet werden, fehlt es an einem gemeinsamen Verständnis komplexer und grundlegender Begriffe wie "KI". Daher ist eine weitere Vision, wie sich die Teilnehmer*innen eine digitalisierte Welt in 20 Jahren vorstellen, ein gemeinsames Verständnis von Schlüsselbegriffen der Digitalisierung. Das Problem mangelnder Schärfe solcher Begriffe könnte auf ein anderes Problem zurückzuführen sein: Das Ziel der Digitalisierung bleibt unklar. Bei der Klimakrise als ähnlich umfassende aktuelle Herausforderung beispielsweise, ist das primäre Ziel aller Aktivitäten die Förderung des Umweltschutzes und der Gewohnheiten, um eine lebenswerte und gesunde Atmosphäre auf der Erde für alle ihre Bewohner*innen zu erhalten. Dieses gemeinsame Verständnis eines primären Ziels ist im Diskurs über eine ethisch motivierte Digitalisierung schwer zu finden.

Die Erfolgsbedingungen

Ethische Probleme der Digitalisierung werden oft nur in einer kleinen Blase von Expert*innen diskutiert. Obwohl die [Digitalisierung in den Wahlprogrammen der meisten Parteien](#) einen wichtigen Platz einnimmt, wurde sie im Bundestagswahlkampf 2021 kaum öffentlich thematisiert. Will man dies ändern, sind insbesondere die Wissenschaft und zivilgesellschaftliche Akteure in der Position, sich dieser anspruchsvollen Aufgabe stellen zu können. Die Wissenschaft muss Fragen der Mensch-Maschine-Interaktion aus technischer, rechtlicher und kommunikativer Perspektive beantworten und die im Kontext der

Digitalisierung verwendeten Begriffe schärfen. Eine Idee aus dem Projekt "Ethik der Digitalisierung" könnte bei der Suche nach den richtigen Fragen helfen: Digitalisierung aus utopischer oder dystopischer Perspektive zu betrachten. Dies war der Ansatz des HIIG-Projekts "[twentyforty](#)", bei dem die teilnehmenden Forscher*innen Geschichten aus dem Jahr 2040 mit Blick auf die vergangene Digitalisierung schrieben. Dies belebte nicht nur die kreative Seite der Forscher*innen. Auch erwies sich das Gedankenspiel, die in den Geschichten entworfenen Szenarien auf die reale Welt übertragen bzw. deren Eintreten verhindern zu wollen, als hilfreiche Methode, um Handlungsmöglichkeiten realer Akteure zu definieren. Als eine ähnliche anregende Methode erwies sich im Laufe des Stakeholder Dialogs der Ansatz, im Negativ zu denken. Beim Versuch, den Begriff "menschenzentrierte Digitalisierung" inhaltlich zu füllen, bietet sich demnach die Suche nach Bedarfen und Zielen einer "maschinenzentrierten Digitalisierung" an.

Neben der Wissenschaft wurden insbesondere zivilgesellschaftlichen Akteure eine wichtige Rolle für eine ethische Digitalisierung zugesprochen. Diese können die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung in einer allgemein verständlichen Sprache in die Öffentlichkeit tragen und dabei auch Probleme anderer Interessengruppen in die Debatte einbringen und so eine breite Diskussion über eine ethische Digitalisierung fördern.

Wie geht es weiter?

Die abschließende Phase des Stakeholder Dialogs konzentrierte sich auf die nächsten Schritte zur Umsetzung der aufgeworfenen Visionen für die Ethik der Digitalisierung.

Die vorgestellten Ideen sahen mögliche Schritte für alle Akteure im Bereich der Digitalisierung vor. Regulierungsbehörden sollten eine obligatorische ethische Bewertung für alle Produkte im Zusammenhang mit der Digitalisierung einführen. Forschungsformate wie [twentyforty](#) sollten verstärkt genutzt werden, um ein gemeinsames Verständnis von Schlüsselbegriffen der Digitalisierung zu fördern. Zivilgesellschaftliche Akteure sollten Formate wie "Digital Speed-Dating" einführen, bei denen sich Einzelpersonen mit Expert*innen zum Thema Digitalisierung treffen können, um den öffentlichen Diskurs voranzutreiben. Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organisationen wie [digitalezivilgesellschaft.org](#) könnte deren Arbeit bereichern. Ministerien sollten in die Pflicht genommen werden, eine konstante Kommunikation mit Vertreter*innen der Zivilgesellschaft zu etablieren bzw. aufrechtzuerhalten. Dies sollte jedoch nicht nur für die Ministerien gelten. Alle Teilnehmer*innen waren sich einig, dass die verschiedenen

Interessengruppen häufiger zusammenkommen sollten, um Fragen der Digitalisierung aus verschiedenen Perspektiven zu diskutieren.

"Ethik der Digitalisierung": Ein Ausblick

Seit Beginn des Projekts im Sommer 2020 sind 139 Fellows aus 51 Ländern in acht Research Sprints und Clinics zusammengekommen und haben dabei multidisziplinär und holistisch an einer ethischen Digitalisierung gearbeitet. Der Stakeholder-Dialog bot nun den Auftakt für die zweite Phase des Projekts: Die Kommunikation und Dokumentation der gewonnenen Erkenntnisse. Im kommenden Februar lädt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Abschlussveranstaltung ins Schloss Bellevue; im Sommer wird der Abschlussbericht erscheinen.